

TURK XOQONLIGI VA XITOIY O'RTASIDAGI SIYOSIY ALOQALAR

Saparov Sarboz Xolbo'ta o'g'li

Toshkent tumani 19-maktab II toifa tarix fani o'qituvchisi

Email address: saparovsarboz@437gmail.com

Tel: +998906468439

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196969>

Annotatsiya: G'arbiy Turk xoqonligining Sharqiy Turkistondan to Uzoq Sharq hududlarigacha bo'lgan hududlarni egallashining ahamiyati ularning hozirda o'rganilmagan muhim geosiyosiy kuchini anglash asosiydir.

Kalit so'zlar: G'arbiy Turk xoqonligi, Turkutlar, Eftalitlar, Tan imperiyasi.

Kirish: G'arbiy Turk xoqonligi kuchli harbiy qudratga ega ekanligi va muhim geosiyosiy hamda geostrategik hududlarni egallaganligi tufayli ilk o'rta asrlar davrida eng kuchli davlatlarni hisoblashish majbur qilgan. Turk xoqonligining o'z vaqtida dunyodagi eng yirik davlatlaridan biriga aylanishi asosida uning harbiy jihatdan boshqalariga nisbatan ancha ustunlikka ega bo'lganligi omili yotadi. Xoqonlikning bu xususiyati ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab fikrlar bildirilgan. Jumladan, L. N. Gumilevning ta'kidlashicha, "Turkutlar (Turk xoqonligi) zafarlari va dunyoning yarmiga egalik qilishi tasodifiy hodisa emas edi. Ular ko'chmanchilik saviyasidan ancha yuqori bo'lgan shunday bir qo'shin va idora tizimi yaratdilar, shunga munosib ravishda g'alabalarga ham erishdi, deb aytish mumkin".

Aynan mana shu omillar Tan imperiyasi, Eron sasoniylari va Vizantiya kabi imperiyalar o'z elchilarini turk xoqoniga junatish orqali aloqalarni yaxshilashga harakat qilgan. Turklar Movoraunnahrda eftaliylar o'rnini egallagach, Eron sasoniylariga qo'shni bo'lib qolishdi. Biroq, ular Kaspiy dengizining shimolida Vizantiya imperiyasi bilan aloqa o'rnatishlari mumkin edi, ammo savdo bo'yicha kelishmovchilik ularning siyosiy munosabatlariga ta'sir qildi. Xitoy ipak savdosi Osiyodagi eng muhim savdo mollaridan biri bo'lib, ikki yo'nalishda amalga oshirilgan. Bu yo'llarning eng qadimiysi So'g'diyonaga, ikkinchisi Hindiston portlari orqali Yevropaga olib borilgan. Ipakning xaridorlari vizantiyalik va fors savdogarlari O'rta Osiyo ko'chmanchilari va Hind okeani dengizchilari orqali olishgan edi. Vizantiyaliklar vositachilarni yo'q qilishga harakat qilishdi. Ipak qurti tuxumlari Yustinian davrida Vizantiyaga olib kelingan. 568 yilda Yustin II ipak qurtini yetishtirdi va buni birinchi bo'lib turk elchilari ko'rsatdi. Biroq, men bu sanoat tarmog'i Vizantiyada hech qachon rivojlanmagan degan fikrdaman. Chunki Yustinian ipak olish uchun Fors imperiyasidan o'tmasdan turib, Hindiston

portlari bilan bevosita aloqa o'rnatish yo'llarini izlagan; Shu maqsadda 531 yillarda Arabistonning janubi-g'arbiy qismidagi Yaman qirg'og'ida yashagan Ximyeri savdogarlar bilan yashirincha aloqaga chiqdi. Darhaqiqat, savdo kemalari Hindistonga ipak izlab safarga chiqishni kutayotgan edi. Forslar ham Hindistondagi dengiz savdosini butunlay monopoliyaga olishni maqsad qilganlar. Shuning uchun ular Himyeri Vizantiya manfaatlariga xizmat qilishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishdi, shuningdek, ular quruqlikdagi transport bilan shug'ullanadigan xalqlarni Vizantiyaga ipak sotmaslikka harakat qilishdi. Kichik Osiyoning asosiy ipak zahiralari so'g'dlar edi .

Eftalitlar hukmronligidan turk hukmronligiga o'tib, yangi xo'jayinlarining obro'sidan foydalanish niyatida forslar Fors imperiyasida ipak savdosiga ruxsat olish uchun ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashlarini so'radilar. Maniax ismli kishi boshchiligidagi so'g'd delegatsiyasi turk xoqoni Dizabul (Istemi)ning roziligini olgandan so'ng, 568 yildan biroz oldinroq Husrov Anushirvon bilan uchrashish uchun boradi. Anushirvonning Katulf ismli eftaliy maslahatchisi bor edi. Bu kishi xotinini haqorat qilgan podshohdan o'ch olish maqsadida o'z yurtini turklarga topshirgandan keyin forslardan panohtopgan. Ipak savdosi qanday sharoitlarda amalga oshirilganini bilsa kerak. Hech qanday holatda ayblanmaslik va turklardan hech qanday ipakdan naf ko'rmaslikka qat'iy qaror qilganligini ko'rsatish uchun u Xusravni ipaklarni sovg'a sifatida sotib olishga ko'ndiradi, keyin esa ularni omma oldida yoqib yuboradi. Uning iltimosi qondirildi va elchilar ancha jahll bilan qaytishdi. Dizabul (Istemi) bu voqeani hazm qila olmadi va yangi vakillarni yubordi, lekin ularning hammasi zaharlanishni xohladi va faqat bir nechtasi qochishga muvaffaq bo'ldi. Turklar kelmasligi uchun ular ham Eron havosi halokatli degan mish-mishlarni tarqatishdi. Bu mish-mish xoqonga ta'sir qilmadi, u juda ayyor va o'z odamlari xoinlik bilan yo'q qilinganini angladi. Ammo uning g'azabi kelib, o'sha kundan keyin turklar bilan forslar orasiga qora mushuklar kirib keldi. Maniax xoqonning bu xatti-harakatidan foydalanib, forslar rad etgan chiqish yo'lini Vizantiyada izlashni taklif qiladi va bu vazifani unga berishni so'radi. Xoqon bu iltimosni qabul qilgach, yo'lga chiqdi va uzoq safardan so'ng Kavkazni bosib o'tdi va Yustin imperiyasining to'rtinchi yilining boshida, ya'ni 567 yilning oxirgi oylarida Vizantiyaga yetib keldi. Imperator o'z xo'jayinining salomini, qimmatbaho ipak matolarni va skif yozuvidagi xatni taqdim etdi. Imperator Yustin bu xatni tarjimon orqali o'qib berdi. Maniax, turklar to'rt hukumatga bo'linganda, lekin ular ustidan faqat Dizabul so'z olganida, u eftaliylar egallagan hamma hududda butunlay hukmronlik qilib, ularni soliqqa tortdi. Maniax Turklar Vizantiyaga sodiq ittifoqchi bo'lishiga vada berdi. Umuman

olganda biz bu davr siyosiy bog'lamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Tan imperiyasi Suy sulolasini tugatish va hukmronlikni egallash uchun dastlab Sharqiy Turk xoqonligiga elchilar junatib yordam so'raydi Sharqiy turklar ularga yordam bersalarda ammo Xitoyda kuchli markaziy hokimyat kelishini xohlamaydi shuning uchun ham boshqa muholiflarni ham qo'llab-quvvatlaydi. Shunday sharoitda Sharqiy Turklar va boshqa ko'plab chegara hududdagi ko'chmanchi xalqlar Tan imperiyasining asosiy dushmaniga aylanadi va Tan hukmdorlari G'arbiy Turklar bilan yaxshi aloqa saqlab turish uchun ipak orqali doimiy o'lpon to'lash orqali munosabatlarni yaxshilash va Sharqiy xoqonlikka qarshi yurishlarda ittifoqchi bo'lishini ta'minlaydi. Natijada ipak turklar qo'lida to'planadi turklarga bo'ysunuvchi so'g'd savdogarlari mana shu ipak savdosi orqali katta foyda ko'rish imkoni borligiga Turk xoqonlarini ishontiradi. Ammo Fors davlati ipakni G'arbga o'tkazmaydi chunki Vizantiya bu ipak orqali yollanma janchilar yollab Eron sosoniylariga qarshi kurashish imkoni yaratilishini oldini olish kerak edi. Ya'ni Bu esa G'arbiy turklar uchun Xitoydan keladiga ipak matolar ko'rinishidagi o'lponlarni to'xtab qolishini xohlamagan va o'z-o'zidan tan sulolasi bilan dastlab yaxshi aloqalar o'tnatilgan. Eron bilan esa huddi shunday qarama-qarshilik paydo bo'ldi va Vizantiya esa Turklar qo'llashi uchun harakat qildi. Xoqonlikning iqtisodiy hayotini barqaror tutish uchun olib borilgan choralardan biri xalqaro savdo-sotiq munosabatlarini yo'lga qo'yish bo'lgan. Buning misollari xoqonlikning ilk diplomatik munosabatlarini o'rnatish mobaynida o'z elchilik hay'atlariga savdo karvonini qo'shib yuborganini ko'rsatadigan ma'lumlotlar saqlanib qolgan. 560- yillarda Sosoniylar Eroniga yuborilgan elchilarning ipak matolarni o'zlari bilan olib borishgani, 570- yillarda esa harbiy ittifoq tuzish maqsadida Vizantiyaga jo'natilgan elchilarga Maniakh ismli bir sug'diy savdogarning rahbar qilib tayinlanishi bu fikrni tasdiqlaydi. Xitoy yilnomalarida esa xoqonlik va Xitoy imperiyasi chegara hududlarida bozorlar ochilgani haqida ko'plab ma'lumotlar uchraydi .

Xulosa: Aynan Turk xoqonligi siyosiy kurash maydonida asosiy sarbon davlatga aylandi va Xitoyning rivojlanishi va savdosida vositachi vazifasini bajardi.